

**РАБОТА ПО ОРФОГРАФИИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
ШКОЛЬНИКОВ.**

**ORTHOGRAPHIC WORK IN THE PROCESS OF DEVELOPING
STUDENTS' COHERENT SPEECH.**

*Рузиева Фазилат Шопулат кизи студентка 3-курса 302-группы факультета
Языков Термезского государственного института
+998 99 250 02 05*

*Абзаиров Тахир Юлдашевич, преподаватель кафедры Русского языка и
литературы Термезского государственного педагогического института
Электронная почта: abzarov@terdpi.uz : +99890-246-92-70*

Аннотация: В статье анализируется роль орфографической работы в процессе развития связной речи учащихся. Орфография показана как важное средство формирования письменной речи и повышения общей грамотности. Кроме того, рассматриваются методы и упражнения, способствующие развитию у учащихся навыков логичного точного выражения мыслей.

Ключевые слова: орфография, связная речь, письменная речь, методика, грамотность.

Методика орфографии.

Методика орфографии - это раздел методики преподавания русского языка, в котором описывается процесс формирования у учащихся орфографических умений и навыков.

Методика орфографии начала складываться еще в XVIII в. В настоящее время она является разветвленной научно-методической дисциплиной, обладающей своими целями, содержанием, предпосылками, принципами и методами обучения и контроля. В ее становлении принимали участие кроме видных ученых-методистов и учителей русского языка известные русские лингвисты И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.А. Богородицкий, А.И. Томсон, Я.К. Грот, Р.Ф. Брандт, С.П. Обнорский, Д.Н. Ушаков, А.Б. Шапиро, А.И. Гвоздев, Л.В. Щерба и другие. Одни из них, опираясь на Московскую фонологию, разрабатывали фонематическую (или морфематическую) теорию орфографии на основе главного фонематического принципа русской орфографии; другие, опираясь на Ленинградскую фонологию, разрабатывали морфологическую теорию орфографии на основе главного морфологического принципа русской

орфографии. В соответствии с фонематической орфографией перевод речи в письменную осуществляется от звука к фонеме, а от фонемы в морфеме к букве; в соответствии с морфологической орфографией - от фонемы прямо к букве.

Цели обучения орфографии.

и ее место в школьном курсе русского языка.

Следует различать основную и частные цели обучения орфографии в школе. Основная цель обучения школьников — формирование орфографической грамотности, под которой понимается умение употреблять при написании слов буквенные и небуквенные графические средства письма в соответствии с принятыми правилами правописания.

Существует два уровня овладения орфографической грамотностью: абсолютная и относительная грамотность пишущих. Абсолютная орфографическая грамотность - это умение пользоваться всеми действующими в настоящее время правилами, а также умение безошибочно писать все слова с непроверяемыми орфограммами. Относительная орфографическая грамотность - это умение писать слова в соответствии с изученными в школе орфографическими правилами, включая слова с непроверяемыми орфограммами, усвоенными по определенному списку.

В школе не ставится цель обеспечить абсолютную орфографическую грамотность выпускников, во-первых, потому, что учащиеся усваивают лишь часть всех орфографических правил, во-вторых, потому, что она практически недостижима, поскольку в языке существует огромное количество слов, правописание которых не регулируется правилами. На этот факт обращал внимание еще в 1940 г. академик Л.В. Щерба, который писал следующее: «Абсолютно грамотными и в орфографии и в пунктуации являются немногие исключительно опытные корректоры и тоже немногие знающие учителя русского языка. Все остальные пишущие люди, считающиеся грамотными, грамотны лишь относительно. Самого себя я никак не могу считать абсолютно грамотным, так как даже, например, при написании этой статьи два раза недоумевал, как надо писать то или иное слово».

Стремление к достижению абсолютной орфографической грамотности привело бы к тому, что, даже затратив на работу по орфографии все учебное время, отведенное на курс русского языка в школе, мы и в этом случае вряд ли успели бы изучить орфографические правила в полном объеме, тем более обеспечить запоминание всех слов с непроверяемыми написаниями. И наконец, в практике письменной речи большинства людей многие правила оказываются

необходимыми чрезвычайно редко, а многие слова с непроверяемыми написаниями вовсе не употребляются. Изучение таких правил и малоупотребляемых слов было бы слишком затруднительным и нецелесообразным.

В школе ставится задача сформировать относительную орфографическую грамотность учащихся. Для достижения относительной орфографической грамотности необходимо реализовать следующие частные учебные цели:

- познакомить школьников с основными орфографическими понятиями;
- сформировать у учащихся орфографические умения на основе этих понятий;
- научить писать слова с непроверяемыми орфограммами;
- сформировать у детей потребность и умение пользоваться орфографическим словарем;
- создать необходимые условия (предпосылки) обучения школьников орфографии.

Орфография - самостоятельный раздел науки о языке. Она имеет свою систему понятий, принципов, поэтому в школе теоретически возможно компактное ознакомление с ней либо до изучения грамматики, либо после ее изучения. Первая возможность в школе нереальна в связи с тем, что русская орфография связана со всем языком - со всеми его уровнями, и незнание их не позволит успешно заниматься орфографией. Компактное изучение орфографии после ознакомления с грамматикой возможно, но нецелесообразно, так как фактически для формирования орфографических умений будет потеряно три года.

Издавна сложилась практика параллельного рассредоточенного ознакомления с орфографическим материалом при изучении фонетического, словообразовательного и морфологического материала. Такое размещение орфографии в школьном курсе русского языка обеспечивает научные основы понимания учащимися сущности изучаемых орфограмм, а также постепенность и длительность работы п

В современном школьном курсе русского языка, как и в прошлом, орфограммы и соответствующие им орфографические правила изучаются последовательно одно за другим. В последнее время в литературе предлагается изучать орфограммы группами, объединенными по признаку какой-либо общности, например гласные после шипящих в суффиксах, мягкий знак после

шипящих во всех грамматических формах, -н- и -нн- во всех частях речи, не с разными частями речи и др. Полностью реализовать этот принцип затруднительно, поскольку в группах оказываются орфограммы, условия выбора которых зависят от знаний, еще не известных учащимся. Так, в V классе затруднительно обучить детей правописанию гласных после шипящих в суффиксах разных частей речи, потому что еще не изучены причастия; нельзя в V классе научить школьников умению употреблять букву ё после шипящих на конце глагольных форм, надо уметь опознавать глаголы в повелительном наклонении.

Следует отметить, что рассредоточенно групповой способ размещения орфографического материала не проверялся ни в эксперименте, ни в опыте учителей, но в этом способе таятся резервы повышения эффективности работы по орфографии. Необходимо решить при этом ряд проблем, в частности выявить возможные микрогруппировки орфограмм, разработать на этой основе методику формирования у учащихся орфографических умений и навыков и др.

Содержание работы по орфографии в школе

В содержание работы по орфографии в школе входят орфографические знания, орфографические правила, орфографические умения и навыки.

Орфографические знания. Орфографические знания складываются из понятий и фактов. Понятия отражают множество однородных фактов правописания. Например, понятие дефис - это графический знак в в, используемой для передачи полуслитных написаний в словах между морфемами или между словами.

Орфографические понятия описывают систему правописания. В школе они делятся на две коротенькой горизонтальной черточки группы: на понятия, усваиваемые школьниками, и на понятия, на которые учитель опирается, организуя учебный процесс.

В первую группу входят: написание, орфограмма, неорфограмма, ошибка, буквенная орфограмма (или орфограмма-буква), небуквенная орфограмма, дефис (или орфограмма-дефис), слитное написание, отдельное написание (или орфограмма-пробел), черточка при переносе (или орфограмма-черточка), вид орфограммы, проверяемая орфограмма, непроверяемая орфограмма, условие выбора орфограммы, опознавательные признаки орфограмм, орфографическое правило, орфографический словарь. Центральными среди них являются: орфограмма, ошибка, орфографическое правило, условие выбора орфограммы, опознавательные признаки орфограмм. Ведущая роль этих понятий определяется

тем, что в них заключена как суть самой орфографии (орфограмма и орфографическое правило), так и основа методического подхода к обучению школьников орфографии (условия выбора орфограмм и опознавательные признаки орфограмм).

Во вторую группу входят следующие понятия: принцип орфографии, тип орфограмм, вариантная орфограмма, безвариантная орфограмма, актуальная орфограмма, неактуальная орфограмма, трудная орфограмма, легкая орфограмма, трудный случай в применении правила. Этими понятиями учитель не пользуется в учебном процессе; они являются для него базой построения методики обучения школьников орфографии.

Орфографическими фактами являются также отдельные морфемы, орфограммы, которые изучаются в школе, например приставки на -з и -с, пре- и при-, не- и ни-; суффиксы -ек (-ик), -ок (-ек); корни -кос- (-кас-), -гор- (-гар-) и др.; отдельные служебные слова, например союзы чтобы, также, частицы -ка, -то. Учащиеся должны помнить эти орфографические факты «в лицо».

Список использованной литературы

1. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учеб. пособие. - 3-е изд. - М.: Наука, 2011. - 328 с.
2. Баранов М. Т., Ипполитова Н. А., Ладыженская Т. А., Львов М. Р. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 368 с.
3. Львова С. И., Львов М. Р. Русский язык: учебник для V класса общеобразовательных учреждений. - М., 1995; 4-е изд. - М., 1998.
4. Пимкин Н. Н., Пимкин А. Предупреждение стилистических ошибок на уроках русского языка. - М., 1964.
5. Алексеев Д. И. Графические сокращения и слова-аббревиатуры // Развитие современного русского языка. - М., 1963.
6. Абзаиров, Т. Ю. (2022). Особенности и методики преподавания русского языка в вузах Узбекистана. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 1(12), 14-21.
7. Абзаиров, Т. Ю. (2024). Современные методы - результативный путь для образования Зарубежная лингвистика и лингводидактика, (SAI) 2(4), 315–322. <https://doi.org/10.47689/2181-3701-vol2-iss4-pp315-322>
8. Абзаиров Т.Ю. Современные методы обучения студентов русскому языку по направлению “Физическое направление” вузов Узбекистана. *Узбекский*

государственный университет мировых языков. Международная конференция.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14565034>

9. Abzairov Takhir Yuldashevich, A. K. K. (2023). Formation of a linguistic personality in the conditions of a modern university. *Eurasian journal of academic research*, 3(6), 197–203. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8059585>

10. Abzairov Takhir Yuldashevich. (2023). Dynamics of the levels of russian language proficiency of students of non-linguistic faculties of pedagogical universities in uzbekistan. *Eurasian journal of academic research*, 3(6), 182–188.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8059434>

11. Турсунова Саида Исаковна. (2023). Причины выбора модели внеучебной деятельности по развитию устной речи младших школьников.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10155214>

12. Абзаиров, Т., & Никаноров, С. (2023). Особенности речи и письменности в преподавании русского языка в вузах Узбекистана. Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков, 1(1), 368–375. извлечено от

<https://inlibrary.uz/index.php/traditions-innovations-language/article/view/26451>

13. А.А. Миролубов, К.С. Махмурян, Обучение произношению.

<https://studfile.net/preview/5769616/page:40/>

14. Isakovna, T. S., & Xaydarovna, M. N. (2022). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashda mehnat tarbiyasining ahamiyati. *Pedagogs jurnali*.

15. Турсунова, С. И., & Пономарева, Л. И. (2024). Развитие словесного творчества младших школьников на уроках литературного чтения. *Научный журнал ... Сер.: Педагогика и психология*.

16. Isakovna, T. S. (n.d.). Linguistic-methodological problems of the development of oral speech in primary classes of national schools. *Teacher of the Department of Primary Education*

17. Tursunova, S. I. (n.d.). Uzbekistan is a country of friendship. *Web of Scientist: International Scientific Research*

18. To'xtayevna, S. M., & Tursunova, S. I. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy va axloqiy fazilatlarini tarbiyalashda milliy merosdan foydalanishning pedagogik asoslari. *Amerika pedagogik va ta'lim jurnali*

19. Турсунова, С. И. (2022). *Педагогические основы национализации школьного образования* [Monografiya/qo'llanma]. ТГПИ.

20. Tursunova, S. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirish uchun darsdan tashqari mashg'ulotlar modellarini tanlash sabablari. *Fan va innovatsiya*.

21.Турсунова, С. И. (2023, December). BOSHLANG'ICH SINF

O'QUVCHILARINING OG'ZAKI NUTQINI RIVOJLANTIRISH. *Вестник КГУ им. Бердаха*, 4(63), 158–160.

22.Турсунова, С. И. (2023, October). Subject: Specific characteristics of oral speech. *World Bulletin of Management and Law (WBML)*, 27, 46–48.